

REVUE INTERNATIONALE DE LA CHAIRE
UNESCO ÉDUCATION ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE
BAMAKO

Indexation

DEUXIEME NUMERO / 01 Janvier – 01 Juillet 2026

ISSN : 1987-1872

E-mail : revueunesco@gmail.com

Tel. +223 70 73 99 99

Bamako - Mali

PRESENTATION DE LA COLLECTION

La Revue Internationale de la Chaire UNESCO "Éducation et Développement Durable" (EDD) est une collection scientifique multidisciplinaire dédiée à l'exploration critique et à la diffusion des savoirs, des pratiques pédagogiques innovantes et des expériences de terrain en lien avec les défis contemporains du développement durable.

Créée sous l'égide de la Chaire UNESCO Éducation et Développement Durable, cette revue se veut un espace d'analyse, de réflexion et de dialogue scientifique sur les transformations éducatives nécessaires pour répondre aux urgences écologiques, sociales, économiques et culturelles dans un monde en mutation.

Ce premier numéro de la Revue Internationale de la Chaire UNESCO « Éducation et Développement Durable » inaugure une série de publications scientifiques dédiées à la réflexion critique, interdisciplinaire et prospective sur les grands enjeux contemporains de l'éducation au service du développement durable.

Placé sous le signe de la transition éthique et sociétale, ce volume explore les articulations possibles entre éducation, éthique environnementale et transformation sociale, dans un monde confronté à des crises systémiques, environnementales, sanitaires, politiques et économiques.

EQUIPE EDITORIALE

Président du comité scientifique

Pr Idrissa Soïba TRAORE, Professeur des Universités, Chevalier de l'Ordre international des Palmes académiques (CAMES), Enseignant-chercheur à l'Université Yambo Ouologuem de Bamako (Mali)

Comité Scientifique

Pr Belco OUOLOGUEM, Professeur des Universités, Bamako, Recteur de l'Université Yambo OUOLOGUEM, (Mali)

Pr Louis MPALA, Professeur des Universités, Lubumbashi, Kinshasa, Université Catholique du Congo, Recteur de l'Université de Likasi, (Congo/Kinshasa)

Pr Djibrila CISSE, Professeur des Universités, Chef de Département Histoire-Géographie de l'École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Pr Jean-François OWAYE. Professeur Titulaire, Vice-Recteur de l' Université Omar Bongo (Gabon)

Pr Aicha EL ALAOUI, Professeure-Chercheuse, Laboratoire de Recherche Pluridisciplinaire en Économie et Gestion, (LARPEG), la FEG, USMS Beni Mellal (Maroc)

Pr Mamoudou GAZIBO, Professeur titulaire, Département de science politique, Universitéde Montréal, Président de la Section 44 (Comparative Politics) de l' American Political Science Association (APSA), (Canada)

Pr Jean Maurice MONNOYER, Professeur des universités, Aix-Marseille I (France)

Pr Mamadé SAWADOGO, Professeur des universités, Ouagadougou Joseph Ki Zerbo (Burkina-Faso)

Pr Elisabeth Hofman, Titulaire de la chaire UNESCO Formation de professionnels du développement durable, UFR STC, Sciences des territoires et de la communication, Département Aménagement-Tourisme et Urbanisme, Université Bordeaux Montaigne (France)

Pr Jacques NANEMA, Professeur des Universités, Ouagadougou Joseph Ki Zerbo (Burkina-Faso)

Pr Mounkaïla Abdo Laouli SERKI, Professeur des Universités, Abdou Moumouni de

Niamey (Niger)

Pr Isabelle BUTERLIN, Professeure des Universités Aix-Marseille I (France)

Pr Balanakay Kentey PINI-PINI NSASAY, Université de Douala (Cameroun)

Dr Yanick Gemaël MBOUMBA MBOUMBA, Université Marien NGOUABI (Congo /Brazzaville)

Dr Thibaut DUBARRY, Enseignant-chercheur, Université Stellenbosch (Afrique du Sud)

Dr Fred Jérémie MEDOU NGOA, Enseignant-chercheur, Université de Douala (Cameroun)

Dr Ibrahim SAGAYAR, Maître de conférences, École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Dr Joël Simplic TCHEUNTEU SIMO, Enseignant-chercheur, Université de Ngaoundéré, (Cameroun)

Dr Oumou KOUYATE, Maîtresse de conférences, Universités Alassane OUATTARA (Côte d'Ivoire)

Dr Nancouma BOMBA, Maître de conférences, Université Yambo OUOLOGUEM (Mali)

Dr Souleymane KEITA, Maître de conférences, Université Yambo OUOLOGUEM (Mali)

Dr Sekou YALCOUYE, Maître de conférences, Université Yambo OUOLOGUEM (Mali)

Dr Mohamed HAIDARA, Maître de conférences, École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Dr Amadou BAMBA, Maître de conférences, Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (Mali)

Dr Adama MARICO, Maître de conférences, École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Dr Abou DAPPAH, Enseignant-chercheur, Université Alassane Ouattara, Bouaké (Côte d'Ivoire)

Dr Konan Alain BROU, Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët Boigny-Abidjan (Côte d'Ivoire)

Dr Fagaye DANIOKO, Maître Assistant, Enseignant-Chercheur, École Normale Supérieure, Bamako (Mali)

Dr Benjamin ALLO, Enseignant-chercheur, Université des Sciences et Technologie (Côte d'Ivoire)

Dr Blandine YABI, LARRED, Enseignante-chercheuse, Université d'Abomey-Calavi (Benin)

Dr Gertrude Baipame PALAI, Enseignante-chercheuse, Université de Douala (Cameroun)

Dr Hervé MBAYA MUMPUNGA, Enseignant-chercheur, Université de Lubumbashi (Congo/Kinshasa)

Dr. Djemis Jean NGUESSAN, Enseignant-chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d'Ivoire)

Dr Emmanuel LINGOK, Enseignant-chercheur, Université de Yaoundé (Cameroun)

Dr Mahmoud ABDYOU, Enseignant-chercheur, École Normale Supérieure de Bamako (Mali)

Dr Willy Didié FOGA KONEFON, Enseignant-chercheur, Université de Douala (Cameroun)

Dr Djibrila MAIGA, Enseignant-Chercheur, Centre Africain de Recherche et d'Innovations Scientifiques, Université de Ségou, (CARIS), (Mali).

POLITIQUE EDITORIALE

La Revue Internationale de la Chaire UNESCO « Éducation et Développement Durable » paraît deux fois par an. Elle se consacre à la promotion de l'éducation et du développement durable, en publiant des travaux qui favorisent l'avancement des connaissances et des pratiques pédagogiques innovantes, capables de répondre aux défis du monde contemporain.

Cette revue accueille des articles originaux, de haute qualité scientifique, dotés d'une portée critique et d'une rigueur méthodologique. Pour qu'un texte soit reconnu comme publication scientifique, il doit présenter : une problématique clairement définie, une méthodologie explicite, une cohérence dans l'argumentation, des références bibliographiques pertinentes et bien structurées.

Directives éditoriales

- La bibliographie doit être organisée par ordre alphabétique selon le nom des auteurs.
- Les ouvrages d'un même auteur sont classés par année de parution, et par ordre d'importance lorsqu'ils datent de la même année.
- Tout manuscrit soumis est évalué par au moins trois chercheurs ou experts du domaine.
- Après acceptation, l'auteur(e) s'acquitte des frais d'instruction et de publication avant la poursuite de la procédure.
- Chaque auteur reçoit un tiré à part lors de la parution du numéro.
- Les droits de traduction, de publication, de diffusion et de reproduction des textes publiés sont réservés exclusivement à la Revue Internationale de la Chaire UNESCO « Éducation et Développement Durable ».
- L'éditeur académique peut, après acceptation d'un article, demander une nouvelle évaluation afin de renforcer sa qualité scientifique.

Médias et éducation au Mali : un levier efficient de l'enseignement-apprentissage à la FSHSE

Dr Abdramane KONE

Maître de Conférences à l'Université Yambo Ouologuem de Bamako (Mali)
Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Education de Bamako (FSHSE)

Email : abdraman7@gmail.com

Mahamadou Lamine DIAKITE

Doctorant en Sciences de l'Education à l'Université Norbert Zongo/ Koudougou
(Burkina Faso) ; Laboratoire « LAPAME »

Email : mamadodiakite7@gmail.com

Résumé

La question de médias demeure un enjeu complexe dans les politiques éducatives. Face à cette tendance lourde, elle devient de plus en plus problématique dans l'enseignement-apprentissage à la Faculté. Malheureusement, la question est peu prise en compte dans la construction active des savoirs des étudiants. Or, le développement des compétences s'octroie par des nouvelles idées et des nouveaux moyens d'apprentissage. Ainsi, la progression des activités d'enseignement-apprentissage est systématique. Elle nécessite des changements profonds entre les enseignants-chercheurs et les étudiants. En ce sens, les médias sont des instruments mécaniques en éducation. Toutefois, ces précieux dispositif numérique d'apprentissage à véritablement touché les méthodes d'enseignement. A la FSHSE, ils ont permis d'innover les activités de cours sur les connaissances nouvelles et susciter une meilleure participation. C'est pour améliorer le savoir-faire en classe que nous rédigeons cet article qui s'intitule : « Médias et éducation au Mali : un levier efficient de l'enseignement-apprentissage à la FSHSE ».

L'objectif général de l'étude est d'analyser l'impact des médias dans l'amélioration de l'enseignement-apprentissage à la FSHSE. Pour ce faire, nous utiliserons une méthode mixte (qualitative et quantitative). Par cette étude, il s'agit de vérifier si les médias aident à la planification des apprentissages, améliorent la compréhension des matières enseignées et participent au développement des compétences numériques des apprenants. Notre échantillon est composé de 100 enquêtés dont 30 enseignants et 70 étudiants.

Mots-clés : Médias, Education, Méthodes d'enseignement-apprentissage, compétence numérique.

Abstract

The issue of media remains a complex challenge in educational policies. Faced with this significant trend, it is becoming increasingly problematic in teaching and learning at the Faculty. Unfortunately, this issue is given little consideration in the active construction of students' knowledge. However, the development of skills is shaped by new ideas and new methods of learning. Thus, the progression of teaching–learning activities is systematic. It requires profound changes between teacher-researchers and students. In this sense, media are mechanical tools in education. Nevertheless, these digital learning tools have truly transformed teaching methods. At the FSHSE, they have enabled innovation in classroom activities by introducing new knowledge and encouraging better participation. It is in order to improve classroom know-how that we have written this article entitled: “Media and Education in Mali: an effective lever for teaching–learning at the FSHSE.

The general objective of the study is to analyse the impact of media on improving teaching and learning at the FSHSE. To achieve this, we use a mixed method (qualitative and quantitative). Through this study, the aim is to verify whether media assist in planning learning activities, enhance understanding of the subjects taught, and contribute to the development of learners' digital skills. Our sample consists of 100 respondents, including 30 teachers and 70 students.

Keywords: Media, Education, Teaching-learning methods, Digital competence.

Introduction

Les activités d'enseignement-apprentissage deviennent de véritables industries qui requièrent l'utilisation des ressources numériques. Les activités de construction des connaissances, les technologies de l'information et de la communication génèrent une importante manne de stratégies qui profitent les enseignants-chercheurs et les étudiants. Toutefois, les outils technologiques sont très peu utilisés dans la consolidation des capacités d'acquisition à la FSHSE. Or, les TICS contribuent à l'amélioration du cadre interactif des apprentissages dans le contexte d'apprentissage sans précédent. Pour déconstruire les influences néfastes qui compromettent l'interaction et le développement des compétences, une introduction des TICS permettra d'affiner les approches stratégiques.

Les nouvelles technologies de l'information et de la communication occupent une place pour améliorer les conditions d'enseignement et de surcroit la performance des étudiants. Il situera les conditions dans lesquelles les étudiants apprennent à résoudre les situations par l'utilisation des TIC, et comment l'introduction de ces objets numériques réduiraient les difficultés d'enseignement des enseignants-chercheurs. La manière dont les enseignants-chercheurs à la FSHSE utilisent les outils numériques pour concevoir des scénarios pédagogiques innovants. Il sera question de la liberté qu'ils expérimentent dans la création de nouveaux formats d'enseignement et d'apprentissage. De plus, de l'impact de ces innovations sur l'engagement des étudiants et l'efficacité des apprentissages. Les avantages des outils numériques dans le développement personnel et professionnel des enseignants-chercheurs. En effet, il souligne leur rôle dans la mise à jour des connaissances, le renforcement des compétences et la création d'opportunités pour la collaboration et la recherche. Le système licence-Master-Doctorat qui a introduit à la faculté l'approche par compétence dans les licences, ne fait que renvoyer à plus tard les enseignants-chercheurs le renforcement des compétences numériques. L'enseignement-apprentissage est l'hypothèse la plus favorable pour le système de revoir les conditions classiques qu'il faut partir.

Les numériques que représentent les médias, sont présentent dans la vie universitaire depuis plusieurs décennies. Elles conditionnent un allier pédagogique dans l'enseignement supérieur. Et à l'Université Yambo Ouologuem de Bamako, les outils numériques intègrent une partie importante dans les activités d'enseignement-apprentissage des étudiants. A la FSHSE, elles deviennent indispensables pour atteindre certaines compétences des apprentissages, notamment :

l'autonomie, et la perspicacité d'apprenants dans un enseignement par les pairs. Apprendre à résoudre des tâches d'apprentissage en groupe implique l'usage des objets numériques. En effet, ces outils spectraient un large d'information facilitant l'élaboration du savoir.

Pour Jean-Baptiste Leonidas (2019, p.16), cette autonomie se conquiert également via la communication permanente qu'il est possible d'entretenir avec les pairs adolescents via l'internet ou le téléphone portable. De par cet élément, il n'est pas étonnant que le numérique ne soit une expression particulière dans les pratiques d'apprentissage.

Les outils employés semblent faciliter l'organisation des activités de collaboration entre les étudiants. Ils ont un effet positif avéré sur l'apprentissage. Dans ce contexte les instruments numériques permettent de guider l'étudiant dans ses activités autonomes. A la FSHSE, l'ordinateur et le téléphone, vidéoprojection (smartphone ...) paraissent ces numériques qui rentrent dans les moyens de construction du savoir. De ce fait, la relation entre l'enseignant et l'étudiant se construit par l'exploitation d'outils numériques, qui constituent sans doute les outils contingents à une pratique pédagogique nouvelle.

Dans cet article, nous tenterons de montrer dans le domaine de la didactique, l'importance que les outils numériques jouent, dans la création de lien d'acquisition du savoir dans l'enseignement-apprentissage à la FSHSE.

A l'analyse, il est question de savoir si le numérique apporte des nouvelles possibilités à l'enseignement centré sur l'étudiant. De ce constat, nous analysons l'influence des outils numériques dans le processus de construction des connaissances d'apprentissage des étudiants. A la FSHSE, une pédagogie axée sur l'apprenant (Wambach, 2001, p.15) qui favorise les méthodes actives et l'Approche Par Compétences, part de l'expérience du sujet, privilégie l'élaboration d'hypothèse, la transformation des représentations : tout va être mis en œuvre pour favoriser l'autonomie de l'apprenant. (Bruno, 2024, p.4)

Méthodologie de recherche

Dans cette recherche, deux sources d'information sont adoptées dans cette recherche. La première est quantitative ; elle nous permettra de connaître et d'évaluer les outils numériques qui sont à l'usage par les étudiants. L'enquête a permis d'interroger un échantillon représentatif de 70 étudiants de la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'éducation de Bamako. La technique d'échantillonnage aléatoire simple.

Notre deuxième source d'information est qualitative. L'entretien a permis d'obtenir des informations relatives aux pratiques numériques. Un échantillon de 30 enseignants-chercheurs ont participé à l'entrevue. Cette étape de l'enquête a explicité l'idée que la technologie numérique peut accroître l'accès d'information : un levier pour une pédagogie innovante. L'enquête a été menée à l'Université Yambo Ouologuem de Bamako, précisément à la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'Education de Bamako. Elle a duré deux mois. L'enquête des étudiants ont été suivis par l'entretien des enseignants-chercheurs. Globalement, les enquêtes ont duré quatre mois. La mobilisation est commencée du 04 janvier au 07 avril 2024 à Kabala et à la Chaine Grise de Bamako.

Résultats

Cette partie s'intéresse aux données récoltées auprès de nos enquêtés. Elle s'illustre à l'aide de figures, technologies numériques dans le processus d'enseignement-apprentissage. Il est constaté que les étudiants de la FSHSE sont enclins à l'exploitation des outils de nouvelle génération. Cela suppose que l'amélioration des compétences devient nécessaire au point de répondre aux attentes des apprenants.

Source : enquête personnelle, mars 2024.

Cette figure illustre l'exploitation des ressources numériques en usage par les étudiants de la FSHSE. Ces logiciels d'apprentissage concernent : les logiciels numériques (l'ordinateur, le téléphone, adplwatch, tablette...), des logiciels d'apprentissage comme : moddle, ChaGPT, Youtube, ...), et enfin les outils de gestion bibliographique et logiciels de référence tels que (Zotero, Mendeley, et Word, ...). Ces ressources pédagogiques rendent facile la recherche documentaire. Et enfin soutenir les activités collaboratives, notamment l'exposé et la sortie pédagogique.

Source : enquête personnelle, mars 2024.

Cette figure décrit le fonctionnement des objets numériques et leur degré d'utilisation par les étudiants de la FSHSE de Bamako. Il ressort que les étudiants deviennent efficace avec l'utilisation des outils numériques. Nous constatons, parmi les 70 étudiants rapprochés, 5 étudiants utilisent les baladeurs contre 50 étudiants dont 30 femmes et 20 hommes qui approuvent l'utilité des smartphones. Enfin, les 15 autres étudiants, soit 5 femmes et 10 hommes utilisent les liseuses numériques pour apprendre.

Source : enquête personnelle, mars 2024.

Cette figure montre que les objets numériques sont utilisés dans l'enseignement-apprentissage. A la FSHSE, ils s'intègrent dans les situations didactiques et a-didactiques. Il s'agit notamment de préparer et présenter les cours ; du développement de réseaux et d'ateliers en ligne ; dans les animations scientifiques et de recherches. L'évolution de l'enseignement-apprentissage s'incarne d'une part l'introduction des logiciels facilitant la réalisation des travaux ; mais aussi par l'expression des outils à travers lesquels les enseignants réaffirment leur engagement et son devoir de transmettre.

Discussion

Cette partie s'est révélée essentielle dans notre travail. Elle a permis de mobiliser nos lectures sur la question des numériques dans le processus d'apprentissage. Pour ce faire, nous nous sommes intéressés à la situation d'apprentissage à la FSHSE de Bamako. Nous détaillons que l'exploitation des outils et objets numériques dans les fins d'enseigner et d'apprendre. Elle est une innovation de

part et d'autre. D'une part, les enseignants-chercheurs l'utilisent avant et pendant la classe ; et d'autre part pour les étudiants en leur soutenant dans le processus de recherche. Il s'est distingué dans la recherche de terrain que la planification pédagogique nécessite l'utilisation des ressources. Et les TIC sont les indicateurs de construction de cette compétence. De ce versant, les TIC sont des ressources de développement professionnel dans l'enseignement à la faculté.

1- Les TIC à la faculté : un levier de planification pédagogique au développement de l'enseignement supérieur.

Le système (LMD) allie une approche pédagogique hautement technologique. La Faculté rencontre des difficultés à l'utilisation des outils. Or, « l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les pratiques d'enseignement est très généralement considérée comme une question de formation : il faut former les enseignants » (Bernadette Charler, 2002, p. 346). Pour défendre avec ferveur l'usage des outils technologies dans les pratiques d'enseignement, il est incontestable que les enseignants aspirent à la formation des TIC. L'insertion de cette formation facilite la régulation du processus d'enseignement-apprentissage. De ces points de vue, la formation aux TIC devient-elle un défi pour les enseignants-chercheur de la Faculté ? Placer la formation aux TIC dans le contexte de l'apprentissage des étudiants, est une révolution qui explique la nécessité d'un enseignement de qualité.

Cette expérimentation aux technologies de l'information et de la communication est une nouvelle alternative longtemps éclipsée dans la Faculté. C'est pourquoi, « les professeurs et les professeurs de cette faculté ont une attitude nettement moins favorable que leurs collègues (des sciences appliquées) au regard de l'utilisation pédagogique des TIC et un sentiment d'anxiété significativement plus élevé » (Thierry Karsenti, 2001, p.90). Accompagner les enseignants dans la construction des curricula nécessite une orientation des savoirs académiques et les compétences pédagogiques. Cette dernière interroge la façon dont l'intégration des TIC pourrait amener les enseignants-chercheurs de cette faculté à initier davantage les nouveaux savoirs. Car, depuis un quart de siècle, la question de compétence pédagogique inspire de plus les chercheurs pour ouvrir à des perspectives scientifiques. Depuis là, les compétences pédagogiques positionnent les enjeux actuels et l'amélioration des pratiques en classe. Toutefois, avec l'intégration des technologies de l'information et de la communication (TIC), les enseignants ambitionnent de dresser un portrait éthique de leur pratique en classe. Ce choix de paradigme pédagogique engage l'enseignant à vivre

et à assumer pleinement les objectifs d'apprentissage. Cette responsabilité s'accompagne de la définition des actions de développement. De ces points de vue, « la pratique pédagogique à plusieurs éléments comme la présentation de l'enseignement, la planification, l'organisation de la classe, le type d'apprenants privilégiés par l'enseignant et les caractéristiques personnelles de l'enseignant intégrées dans son enseignement et dans ces méthodes d'évaluation » (Nadira Bessouh F. B., 2018, p. 146).

En outre, Alwani et Soomro, 2010 ; Pelgrum et Law, (2004) cités par Mastafi (2015) trouve que,

L'intégration efficace des TIC en éducation exige de ces acteurs l'acquisition de nouvelles compétences technologiques et pédagogiques liées au nouveau rôle et aux nouvelles pratiques d'apprentissage. Plus particulièrement, l'acquisition de compétences ou le manque de compétences chez les enseignants constitue le facteur le plus important qui influe sur la réussite de tout projet d'intégration pédagogique des TIC (Mastafi, 2015, p.30).

L'interaction entre l'enseignant et l'étudiant est une mise en œuvre méthodique de la compétence didactique de l'enseignant. Les normes d'enseignement ainsi que les compétences et les intérêts de l'étudiant résultent des innovations pédagogiques du système éducatif. L'expérience d'usage des TIC, l'application et la maîtrise des démarches rentreraient toutefois dans les difficultés d'apprentissage lorsqu'y manque l'impérieuse nécessité de former les enseignants. Sachant que la redynamisation du système d'enseignement est équivalente à la formation continue des enseignants de la faculté. La qualité et l'efficacité semblent les facteurs qui soutiennent les pratiques d'apprentissage à l'atteinte des objectifs d'enseignement.

À l'heure du système Licence-Master-Doctorat, l'expropriation des savoirs endogènes par l'intégration des TIC constitue l'une des préoccupations pour favoriser le maintien de la réussite des étudiants par les pratiques pédagogiques. Car pour (Mastafi, 2015, p.30) « enseigner avec les TIC nécessite une pédagogie innovante basée sur l'exploitation de la collaboration entre les apprenants et limite le rôle transmetteur de l'enseignant » Cette pédagogie suscite le renforcement des capacités d'appropriation du savoir. En cela, l'établissement d'une nouvelle transformation active des contextes d'apprentissage élargira la contribution active des étudiants. Les apprenants n'ayant pas générés l'ambition d'opérationnaliser leurs exploits, se verraient renforcés du rôle sans cesse croissant des TIC. Dans les faits, l'enseignement demeure ainsi un espace représentant une évidente minorité d'investissement de l'enseignant. Dans ce cadre d'échange, les cours en classe

deviennent des situations qui se ramènent de la détermination des étudiants. En ce sens, l'usage des TIC conditionne le processus d'interaction entre étudiants et enseignant. De ce fait, l'apprentissage devient indéniablement l'épicentre d'où se créent les situations de réussite. Il est à comprendre que « cet accès favorise, entre autres la responsabilisation et l'engagement de l'étudiant face à son apprentissage et à sa réussite » (Carole Raby, 2011, p. 7). Cet engagement est rendu possible par l'intégration des TIC dans l'espace scolaire. Cependant, les outils technologiques ne correspondent pas à la compétence qu'il réalise. Cette construction génère une plus-value que s'approprient les outils numériques.

En revanche, Chris Poppel al. (2022) constataient que « les pratiques pédagogiques des enseignants n'ont pas significativement évolué. Le tableau noir reste l'outil didactique par excellence pour illustrer ou représenter les connaissances, dans des disciplines pour lesquelles l'image est le support primordial » (Poppel, 2022, p.3). Cette tendance pédagogique à préserver cet outil didactique renvoie à la théorie du transfert des connaissances. Cette expérience provient du facteur environnemental. L'adaptation aux TIC devient une obligation pour l'apprentissage des étudiants en vue de permettre l'association de la volonté de tous les membres. De ce constat, pour soutenir les enseignants dans cette transition, les pratiques pédagogiques incluent des ressources hybrides. Cette exploitation favorise l'engagement des étudiants ainsi que leur réussite. De ce fait, l'accompagnement des enseignants à la formation aux outils informatiques permet la conciliation des apprenants aux besoins contemporains de l'enseignement supérieur.

A ce sujet, Lebrun (2004) interpellait de « former les enseignants aux TIC » (Lebrun, 2004, p.148) Car cette contribution est une professionnalisation aux nouvelles procédures. Les démarches d'enseignement ne sont pas figées. Elles provoquent inlassablement l'organisation des compétences de l'enseignant. A ce propos, « c'est d'abord leur donner un environnement favorable à l'apprentissage d'un usage réfléchi des TIC dans le cadre de leur enseignement » (Lebrun, 2004, p.148). Cette disposition de l'environnement rime avec la pédagogie de l'enseignant. Là, les outils déterminent le champ d'appropriation dans lequel la question de connaissance se pose et prend place dans les démarches de construction de compétences. De cette situation, l'enseignement-apprentissage apparaît comme essentielle dans la confrontation des expériences. De ce fait, « la formation des enseignants est un maillon central entre la formation des étudiants et le

développement de l'innovation dans les institutions » (Lebrun, 2004, p.148). En effet, ce sont les moyens destinés à l'apprentissage qui approuve la nature rationnelle et expérimentale de l'enseignant. Cela signifie aussi, l'inexistence des outils technologiques est à jamais hors d'atteinte du travail d'enseignement : rien en effet, ne prouve la collaboration entre les étudiants et l'enseignant sans l'influence créative. Cette participation entre acteurs construit le savoir et le développement potentiel des étudiants.

2- Le numérique comme levier d'innovation pédagogique à la FSHSE

Transmettre le savoir implique l'adoption des matériels numériques qui rendent cela possible. Pour comprendre les tâches, il s'agit donc de concilier les mécanismes pédagogiques qui circonscrivent la possibilité de transmission. Repartir l'information dans les classes, dans la manière que l'étudiant peut entrevoir la performance, répond à des dispositions de la classe que la faculté n'a pas laissé apparaître dans les conditions d'enseignement-apprentissage. C'est en raison de cela que, Laurie Landry (2010) construit : « nombreux sont les classes où la présence de tableaux blancs n'est plus une nouveauté, mais où l'accès à des ressources numériques permettant de maximiser le potentiel pédagogique de ce matériel est déficient » (Landry, 2010, p. 18). A comprendre le chercheur, la contingence des ressources numériques conditionne l'accès au savoir.

Les ressources numériques se présentent alors comme un instrument anthropologique. Du fait que, la technologie est une science humaine qui se détermine par l'utilisation des outils indispensables à la conception du savoir. Cette problématique s'impose aux enseignants de l'université, particulièrement de la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'éducation de Bamako. Face à cette situation, « pour assurer une transition réussie vers une pédagogie numérique efficace, il devient impératif de dépasser la simple mise en place de plateformes en abordant les nombreux défis structurels et organisationnels qui freinent encore l'intégration des TIC dans l'enseignement » (Landry, 2010, p. 299). C'est dire qu'une bonne interaction avec les étudiants provient de l'organisation. Il ressort que l'enseignement entraîne la compréhension de l'apprenant. L'absence des matérielles numériques adéquates entraîne les étudiants vers des compétences peu profitables. Pour cette même raison, les étudiants à la sortie de formation deviennent des travailleurs incompetents. Face à ce constat, « on ne doit pas travailler que sur

l'outil mais aussi sur l'apprenant et sa manière d'être et d'exister numériquement. C'est la condition sine qua non d'une réelle maîtrise par les élèves et les jeunes de cet outil, qu'on ne pourra pas extraire de son acceptation sociale » (Leonidas, 2019, p.23). Le fonctionnement du mode d'utilisation est significatif. La numérique relève du rapport entre l'enseignant et l'étudiant. Il existerait un micro moyen d'influence si les référentiels entre les deux acteurs sont caractérisés par la démotivation, la désintégration... C'est-à-dire que l'inégalité de la culture numérique entre les étudiants peut retrier les apprentissages moins efficaces. Etant donné que « l'intégration des TIC à l'université devrait avoir pour but de favoriser, faciliter l'apprentissage » (C. Poppel, 2022, p. 93). Une déconstruction politique, économique et environnementale saurait difficilement incarner le processus de développement des compétences. Mais à la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'éducation de Bamako, le processus est efféminé de crise comportant des difficultés profondes. En effet, la faculté est dominée par une crise de partenaires qui entraîne une fracture dans la mobilisation des compétences numériques. L'utilisation de masse étant inexistante, les matériels classiques deviennent les seuls moyens d'accession aux connaissances. Confirmant ainsi Philippe Dessus, et al. (1997) « toutes ces nouvelles formes d'apprentissage semblent idéales dans leur application à l'enseignement à distance : elles utilisent un média électronique, favorisent le contrôle de l'enseignement par les élèves ainsi que les groupements de travail » (Philippe Dessus, 1997, p.5). L'enseignement par les étudiants serait entièrement marqué par des manifestations numériques dans la nouvelle forme d'apprentissage. Leurs utilisations riment dans cette optique avec la continuité pédagogique, dans le travail de groupe par les pairs, et par la pédagogie différenciée. Il faut souligner néanmoins que « l'enseignant n'est donc plus seulement un programmeur, un communicant, mais aussi un facilitateur d'apprentissage et doit apporter un soin particulier au séquençement des cours » (P. Dessus, 1997, p.7). Il n'y a donc pas de compréhension lorsque l'apprentissage s'impose par le biais des stratégies de l'étudiant. Le rôle de l'enseignant s'ouvre là à l'exposition de diverses méthodes favorisant l'émergence de l'étudiant dans la compréhension du cours. La compréhension du cours se distingue donc de l'utilisation des outils numériques. Les différentes démarches liquent avec le rapport de l'enseignant. Dans ce versant, « le développement des compétences informatiques est identifié en tant que compétence transversale devant être construite par l'élève dans le cadre de l'ensemble des activités des diverses matières scolaires » (Karsenti, 2001, p. 117).

Faisant fond du contexte d'enseignement-apprentissage à la Faculté, le numérique fait nécessairement transformation de la quantité à la qualité d'apprentissage des étudiants. La coordination des outils et moyens technologiques d'appropriation du savoir dépend aussi de la présence des conditions subjectives. C'est dire que la numérisation du cours provoque une capacité matérielle. Il est constaté que le chercheur,

Le numérique offre une large gamme de moyens exploitables. Dans le domaine de l'enseignement en général et dans l'enseignement et l'apprentissage [...] en particulier, il reste un outil dont un usage éclairé en tout temps et en tout lieu permet à coup sûr le développement des savoirs et des compétences (Gnammou, al. 2025. p.310).

Ce développement s'incarne des outils condensateurs technologiques. C'est dire que l'usage de ces outils n'est point écarté dans l'enseignement des enseignants de la faculté. Les outils créent les normes si possibles à catégoriser le système et ses valeurs. En ce sens, le système LMD est une méthode qui privilégie l'utilisation des technologies numériques. En cela, son fonctionnement implémente l'intrusion des conditions sociales. Elles demeurent inhérentes à la motivation d'apprentissage des étudiants de la faculté. De ces positions, « Les nouvelles technologies sont donc censées apporter une plus-value à l'enseignement, permettre une pédagogie plus efficace grâce entre autres à un meilleur rapport au savoir de l'apprenant et à une communication accrue qui favorise l'apprentissage » (Nadira Bessouh F. B., 2018, p.147).

Cette pédagogie peut aussi chercher à mettre en évidence ce qu'il y a de relation entre la compétence de l'étudiant et les nouvelles technologies. L'apport de celles-ci se caractérise par le fonctionnement qu'elles intègrent dans le développement cognitif et constructif des apprentissages. En ce sens, dans le système LMD, il existerait une opération mentale dans l'exploitation des matériels numériques. Ce phénomène reste associé au domaine de la cognition, qui élabore la compréhension à partir de la co-construction de l'enseignant. Et dans l'utilisation des outils numériques d'apprentissage, cette compétence repose cependant sur la formation de l'enseignant. Cela s'illustre notamment par les politiques des acteurs de l'éducation dans la mise en exploitation des outils numériques dans les politiques d'enseignement-apprentissage à la faculté. Il est essentiel que la mobilisation des ressources facilite la transposition didactique dans la construction des apprentissages.

3- L'usage du numérique : catalyseur des pratiques pédagogiques innovantes chez les enseignants-chercheurs à la FSHSE

A comprendre Antoine Chopin (2016), la performance de l'étudiant dépend de l'apport des outils numériques. L'insuffisance des outils numériques peuvent ralentir le processus de la pratique pédagogique de l'enseignant. De ce fait, la pédagogie de l'enseignant se conceptualise par l'utilisation des outils numériques. De plus, si bien que ces matériels sont standard et souvent introuvables dans nos classes ; par ailleurs, il reste indispensable pour la production d'un enseignement de qualité ; et aussi vers un changement optimal des modèles d'apprentissage. On se rappelle donc à Bergmann et Sams, (2014) cité par Honoré Oulai Kahi (2021) qui affirme : « la pédagogie inversée permet le passage d'un modèle centré sur l'enseignant vers un modèle centré sur l'apprenant » (Kahi, 2021, p.50). Il est en effet possible que, la construction des compétences provient d'un ensemble de réflexion au développement de relation avec les outils numériques. Cette action s'avère complètement motivée dans un apprentissage où les étudiants réalisent et planifient leurs activités de cours avec les TIC. En principe, les activités centrées sur l'enseignant se construit au détriment des étudiants. Cette approche répond à la demande d'utilisation du matériel et aide les étudiants à être favorables à une interaction directe des apprentissages. De cette analyse, les outils qui intègrent largement dans les travaux des étudiants de la faculté sont efficaces. Cette familiarité d'utilisation concerne, selon Honoré Oulai Kali (2021) « ces outils constitutifs de la logistique disponible, sont surtout des plateformes numériques en ligne (Blackboard) ou hors ligne (Smartphone et tablette) avec des applications modèles (WhatsApp, Facebook, GoogleClassroom...) » (Kahi, 2021, p.50). Par ailleurs, l'univers étudiant n'est pas entièrement favorable à l'utilité de ces outils pour manque de disponibilité. Ces contraintes se rapportent toutefois de l'insuffisance de revêtement de l'environnement d'apprentissage en matériel informatique. En ce sens, la perspicacité des apprentissages saurait répondre au défi de construction des compétences lorsque l'exploitation de ces outils est engendrée par l'intégration et la formation des enseignants aux TIC.

Egalement, Djenéba Traoré dans son article sur « l'intégration des TIC dans l'éducation au Mali : états des lieux, enjeux et évaluation. », indique que cette intégration détermine les manières d'apprendre des étudiants. Ces stratégies sont la condition sine qua non de l'interaction d'une compétence épanouie, c'est-à-dire une compétence technique et libre aux apprenants. En ce sens,

elle privilégie des éléments majeurs dans cette intégration qui induisent à implémenter une meilleure répartition du savoir. C'est pourquoi, la chercheuse affirme que

Les changements relationnels entre les enseignants et les apprenants entraînent une redéfinition de rôles et univers des techniciens, enseignants et tuteurs. Avec l'EAD, l'enseignant n'est plus le seul détenteur du savoir, le maître absolu, étant concurrencé par les contenus pédagogiques disponibles sur les CD-ROM ou le Web auquel les apprenants ont librement accès (Traoré, 2007, p.76).

Cette démocratisation dans le processus d'apprentissage est un levier pédagogique dans l'utilisation des TIC. Les étudiants ayant compris le contenu d'enseignement, sont capables de partager la connaissance. Par conséquent, cette attitude introduit un apprentissage débarrassé des difficultés de compréhension. Les situations d'apprentissage sont exploitées par les étudiants en fonction de leur disposition avant le rapportage. Dans cette veine, l'apport de l'enseignant semble réduit par la compétence managériale des étudiants. L'enseignant ayant constitué le groupe de travail, devient le facilitateur nécessaire au contrôle et à la révision des rapports de production, la suppression de toutes formes de désintérêts. Cependant, avec les outils techniques, cette relation entre les enseignants et les étudiants est consentie dans le respect scrupuleux des normes numériques devant être le socle capital de l'enseignement à distance. Cet enseignement suppose la présence des moyens susceptible de protéger les contenus pédagogiques à un discernement opérant d'apprentissage. Dans les mesures, Karsenti (2008) cité par Abboud (2015, p. 4) réaffirme qu'« on ne peut pas parler d'intégration pédagogique réussie des technologies que lorsque leur usage facilite et bonifie l'apprentissage ou l'enseignement ». Cette réussite doit se faire sur la base de certaines valeurs didactiques et pédagogiques. Ces ressources naissent de la formation et de la disposition d'un environnement technologique adéquat. Donc il est impératif d'atteindre les objectifs d'enseignement sans les ressources. Or la bonification de l'enseignement-apprentissage consiste dans la mobilisation des ressources numériques, la réorientation et la redynamisation des stratégies d'enseigner. Il est également à noter que « les utilisateurs des TIC (étudiants et enseignants) sont cependant unanimes à reconnaître l'efficacité des TIC pour améliorer leurs connaissances et faciliter le travail de recherche et de préparation des cours » (Traoré, 2007, p.78). Il s'agit par conséquent de planifier méthodiquement l'acquisition des connaissances et d'organiser l'apprentissage de sorte que les enseignants ainsi que les étudiants de la faculté puissent les intégrer pleinement dans leur processus pédagogique et didactique.

Dans notre littérature, s'il est indispensable d'établir une fiche pédagogique sans les TIC, de même, un travail de recherche sans les TIC est une utopie. Et pourtant, ce développement pédagogique trouve écho des résultats de recherche. Il revient à l'enseignant d'établir un équilibre entre les TIC et les pratiques pédagogiques. En définitif, selon Nassirou Abdoul Lonfo (2025), il semble bien que « l'apprenant qui mène généralement son interaction avec les matériaux de manière indépendante diminue le degré de pression et d'autorité de l'encadreur sur le processus d'apprentissage » (Lonfo, 2025, p.138). Cette autonomie d'apprentissage ne se conquiert que sur des activités pédagogiques dans les plateformes. Ces espaces d'interactions luttent en interférences avec les matérielles. Outre, l'étudiant se met en association des consignes de l'enseignant, mais également, participe au processus d'acquisition de sa propre performance.

La formation des enseignants à l'utilisation des outils numériques concrétise la corrélation du programme des activités pédagogiques pour lutter contre l'échec scolaire. L'ensemble des connaissances sur la discipline est impliqué activement dans la contribution de l'enseignant dans les plateformes. De ce point de vue, l'attribution des outils nécessaire à cette contribution semble importante aux activités d'enseignement-apprentissage. Faisant fond d'un tel contexte, il est constatable que « Ces tâches ou activités devenues des gageurs, renvoient au savoir-faire en apprentissage/enseignement et à l'exploitation des outils numériques en termes de dispositif logistique disponible pour la formation (Kahi, 2021, p.51). Cette exploitation des outils numériques s'intègre dans la politique de garantir aux enseignants leur adaptation en vue de les permettre d'améliorer leur engagement. Cette utilité technologique rend indispensable la disponibilité logistique, sans laquelle il serait difficile d'organiser des activités de cours. La consistance des numériques dans l'enseignement universitaire détermine la fonctionnalité des nouvelles compétences en terme de savoir-être et savoir-faire des étudiants. Dans le cas de la faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'éducation de Bamako, « les technologies de l'information et de la communication peuvent également être mises à profit pour promouvoir les expériences réussies et favoriser plus de synergie d'action des acteurs clés de la formation continue » (Yaméogo & Ouoba, 2025, p.154). Il est incontestable que les découvertes faites au cours des recherches réalisent peu à structurer des conditions idéales pour la transmission des connaissances. Les technologies de l'information et de la communication, authentique et efficace, sont des outils

solidaires qui préparent l'étudiant à être partie prenante de son apprentissage. Ainsi, face au développement croissant de l'enseignement universitaire, l'expérience et la compétence d'usage doivent demeurer des savoirs qui apportent aux pratiques de cours une contribution positive des activités. En effet, les étudiants, dans ces moyens de contribution, peuvent développer des aptitudes nécessaires d'apprentissage, notamment l'interaction entre apprenants. D'où la nécessité d'une classe inversée pour également résoudre les problèmes de participation.

5- Les outils numériques : une ressource essentielle pour le développement personnel et professionnel des enseignants-chercheurs à la FSHSE

La transmission des connaissances demeure indispensable aux notions scientifiques. Elles corroborent les faits des rapports et la qualité de production. Depuis un certain temps, Carole Raby, Thierry Karsenti, al. (2011) interpellent que « Si les formateurs universitaires utilisent régulièrement les TIC pour leurs enseignements, ils continuent, pour la plupart, de faire ce qu'ils ont toujours fait : transmettre des connaissances au moyen d'exposés magistraux » (p.7). L'encadrement pédagogique puisse être favorable aux étudiants lorsque les enseignants disposent des ressources numériques. L'expérience de l'enseignant mobilise à des compétences qu'il serait possible avec l'intégration des sources d'efficacité. Les TIC, selon les nécessités pédagogiques, permettent d'orienter et de réaliser le travail didactique de l'enseignant. Par conséquent, cette formation des enseignants comporte des avantages personnels et considérables dans la réalisation des objectifs de la Faculté. On note qu'« elle constitue l'un des pôles les plus dynamiques, mais aussi les plus exposés aux tensions liées à la professionnalisation, à la situation des filières et au déficit d'accompagnement vers l'emploi » (Souaibou Samba Lamine Traoré, 2025, p.643).

Dans ce sens, Btissam Guennon et Nadia Benjelloun (2016) montrent que

Les compétences didactiques et techno-pédagogiques du professeur restent encore les éléments déterminants d'une utilisation réussie des diapositives projetées dans une séance du cours scientifique car le rôle de l'enseignant ne se limite pas à la simple présentation des informations à l'apprenant. L'enseignant doit aussi maîtriser l'utilisation de la technologie et savoir l'intégrer dans son enseignement. (p.75)

La réalisation positive de l'exécution des activités en classe nécessite la planification du travail. Cette ponctualité des ressources numériques est un indice dans la mise en œuvre du cours en diapositive. Conformément à l'organisation de la classe, les dispositifs circonscrits

essentiellement des atouts dans la communication interne entre acteurs. En effet, l'amélioration de la qualité du cours estime que l'efficacité du programme de formation résulte de la connaissance de l'enseignant sur l'environnement numérique. Il faut souligner que, la pédagogie de l'enseignant impliquerait toutefois dévolutions quand la structuration de l'environnement, de même que l'élaboration du cours ressentent de difficultés techno-pédagogique. Car, à connaître la place des matériels numériques, « Il aide à faire augmenter leur concentration, leur motivation et leur créativité. Il aide à gagner du temps et à faire plus d'activités expérimentales durant la séance TP, et à réaliser même des manipulations dans le cas d'un matériel coûteux, non disponible ou défectueux » (Benjelloun, 2016, p.79).

La Faculté des Sciences humaines et de Sciences de l'éducation de Bamako se réanime du manque d'autonomie. Les acteurs éducatifs sont soutenus par l'autorité politique éducative. Et cela par des équipements garantissant leur autonomie en termes de responsabilité partant des formations en TIC et l'exécution réelle du travail. En cela, Djénéba Traoré (2007) clarifie dans son article qu'

Au Mali, l'enseignement à distance (EAD) actuellement sur le point de dépasser le stade embryonnaire : en effet, avec l'ouverture du Campus Numérique Francophone (CNF) de Bamako, les possibilités de formation à distance sont offertes aux étudiants et aux enseignants (p. 75).

Ce regard délecte sans modération un enseignement supérieur innovant. Il prétexte toutefois une formation où l'enseignant doit apprendre à maîtriser le numérique qui avait gagné son évolution. Il faut souligner que cet échelon garde une main sûre, depuis un certain temps, pour dépasser les freins d'apprentissage des étudiants. De surcroit, ce développement professionnel se révèle à travers, « l'encadrement de travaux pratiques, de travaux dirigés ou de mémoires de fin d'études, tout comme de cours ex cathedra ou apparentés, ceci pour de grands ou petits groupes d'étudiants, à tous les niveaux d'études (bacheliers, master, master complémentaire, école doctorale » (Pounnay, 2014, p.2).

Pour Diop et Sidir (2016) citant Bate (2002), il appert que « l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur accorderaient une trop grande priorité à des investissements dans les infrastructures technologiques et ne prêtent pas suffisamment attention aux ressources nécessaires pour exploiter ces infrastructures » (Mohamed Lat Sack Diop, 2015, p.5). Cette relation de complémentarité entre les infrastructures et les ressources nécessaires (qui semblent être les

personnels enseignants qualifiés) n'exclut pas l'utilisation quotidienne des TIC. D'ailleurs, l'exploitation des infrastructures technologiques privilégie des normes de compétences chez l'enseignant. Les connaissances aux TIC se distinguent par la facilité dont l'enseignant dispose pour étaler son savoir en salle. De plus, la coordination de l'Etat et ses établissements détermine à suffisance la disposition des moyens efficaces pour accéder à la connaissance. Force est de constater que la technologie sous sa forme complexe crée une source de performance. Cette performance étant sur le plan expérimental, se découvre de la réalité et de la réflexion de l'enseignant. Cependant, il s'avère que cette idée de responsabilité de l'enseignant est fondamentalement liée à l'action. C'est pourquoi, « Par l'intégration des TIC dans l'enseignement, nous faisons référence à l'utilisation des outils et médias numériques en appuie à l'enseignement et à la formation, autrement dit la médiatisation de cet enseignement par les TIC » (Mohamed Lat Sack Diop, 2015, p.4). La médiatisation de l'enseignement invite à la dualité du système d'apprentissage à la Faculté. Cette complexité de l'enseignement par le système LMD met à l'abri l'ensemble des caractères traditionnels de l'enseignement. De ce fait, le référencement de l'enseignement se distingue des dispositions numériques dans les pratiques pédagogiques de l'enseignant. En effet, les attitudes et les aptitudes que l'enseignant intègre au cours de l'utilisation en classe, n'échappent pas à l'expérience acquise. Cette représentation est indissociable de la compétence que l'enseignant bénéficie et aborde par les médias numériques. De ces points de vue, l'utilisation des outils et médias numériques mettent en évidence l'importance des expériences sociales vécues par l'enseignant dans la formation. A comprendre l'explication, « l'enseignement n'a pas échappé au mouvement de médiatisation de mise en média apparu depuis les années 1960 avec la radio et la télévision pour l'enseignement, et avec l'intérêt à partir des années 1990 » (Op.cit. p.4) ; il s'est adapté au conditionnement idéologique et social de l'apprenant. Et à l'enseignement supérieur du Mali, les reformes ont privilégié la diversité des cultures ; et la numérisation de l'enseignement a permis la réalisation des compétences des étudiants. Dans cette époque de la communication et des nouvelles technologies de l'information, les objectifs de l'enseignement-apprentissage se sont vite soumis aux changements du système.

L'enseignement s'approprie, d'autant plus, à promouvoir la capacité de répondre au défi de façon créatrice. Et dans la faculté, cette créativité demeure une conquête qui perçoit,

Le recours à des dispositifs numériques (plateformes, logiciels, ressources numériques...) pour renforcer le processus d'enseignement-apprentissage longtemps décrit comme un levier pour repenser et rénover la pédagogie, se présente de plus en plus comme une réalité incontournable (Lonfo, 2025, p.133)

Dans le domaine spécifiquement de l'enseignement universitaire, il est à noter que « Les groupes WhatsApp, contiennent les données sur la planification des cours et la communication entre les acteurs dans la formation ; les contenus et les évaluations ainsi que la déclinaison des stratégies pédagogiques » (Kahi, 2021, p. 52). L'enseignement est une collaboration comme l'utilisation de la technologie. L'enseignant fait l'usage avec les outils numériques. Les plateformes de connexion ne sont donc pas désuètes dans l'apprentissage des connaissances, par ce que là où il y a ces moyens d'apprendre à distance, il n'y a pas de déconnexion au savoir et là où il y a l'apprentissage, il ne devrait pas y avoir de grève. Cette crise ne rime pas avec le système d'enseignement à la faculté. Il en découle que la planification des cours concilie avec les principes de développement des compétences. Les plateformes technologiques comme Whatsapp et autres s'avèrent incapables de résoudre les problèmes d'apprendre. Ces moyens suscitent le fonctionnement de la formation à la FSHSE. Ainsi, s'explique à consommation que

L'utilisation de l'ordinateur et surtout du projecteur dans les pratiques professionnelles est loin d'être systématique. Cette situation est confirmée par [...] l'explication que beaucoup d'enseignants leur envoient certains document du cours par avance par WhatsApp via les délégués, mais que le tableau et la craie continuent d'être utilisés en classe (RAMDE, 2025, p.161).

C'est le lieu de dire que la transformation de la situation d'apprentissage à la faculté exige la recherche de l'équilibre entre les pratiques professionnelles et l'utilisation des ressources de la classe. Il est impératif que les enseignants exploitent équitablement cette technique dans la construction du savoir. Cette innovation dans l'élaboration d'un contenu d'enseignement développe la compétence d'intégrer les outils dans les conditions d'apprentissage nouvelle. Cette pratique professionnelle ressasse l'amélioration de la relation franche entre l'enseignant et l'étudiant.

Pendant, il est indiqué que cette coopération ne se fera pas hors d'une véritable reconnaissance des outils par les deux acteurs scolaires (l'enseignant-chercheur et l'étudiant). De ce versant, on comprend que « l'utilisation de l'ordinateur ne se limite à une utilisation minimale des logiciels classiques de la bureaucratie ; (saisies de texte, calculs, présentations) » (RAMDE,

2025, p.161), elle crée la jonction favorable à l'ouverture et au partage des données scientifiques. Construire la pédagogie universitaire, prendre acte à l'évolution de la science résulte d'une pensée plurielle. C'est pourquoi l'élaboration technique et scientifique est le tournant où se décroïssonne la chance d'accéder au changement et à l'appropriation des contenus. En ce sens

Personne n'utilise de manière exclusive l'ordinateur et / ou le téléphone portable, mais le moins que le l'on puisse dire est que les outils technologiques occupent de plus en plus de place à telle enseigne que ces outils constituent de nouveaux canaux de communication, c'est-à-dire, servant à créer et à diffuser l'information (RAMDE, 2025, p.162).

Il n'y a pas de qualité réelle de l'enseignement sans les ressources numériques de quantité. Comme il n'y a pas de véritable apprentissage en dehors de l'usage des outils numériques. Ces compétences d'apprentissage proviennent de l'utilisation scrupuleuse de la technologie, qui permet la modernisation du système d'enseignement-apprentissage. Cependant, à l'analyse de RAMDE Camille Somdé, (2015) la réversion de la situation d'enseignement à la Faculté des Sciences Humaines et des Sciences de l'éducation de Bamako, est une repossesion de l'expérience des enseignants à la fortification de l'apprentissage. Cette conservation participe concrètement à l'évolution progressive de l'application du système licence-master-doctorat à la faculté. Cette idéale devient d'autant plus nécessaire par le fait qu'elle favorise l'interconnexion de la faculté à différentes opportunités politiques éducatives.

Conclusion

L'exploration effective des outils numériques favorise l'autonomisation des enseignants et des étudiants dans un parcours d'enseignement-apprentissage. Certes, elle permettra également l'intégration de ces outils dans le curriculum de manière cohérente, en examinant les défis, les opportunités et les meilleures pratiques pour une utilisation réussie. Face à cette situation, il serait possible d'endiguer les difficultés d'enseignement-apprentissage à la FSHSE, en promouvant l'autonomisation et l'intégration pédagogiques numériques dans les ressources d'usage des enseignants-chercheurs.

Dans les analyses, il y a lieu de comprendre que les outils numériques améliorent positivement les stratégies d'enseignement des enseignants. Le développement de compétences suit un processus d'appropriation des connaissances. Il se réalise par l'accès des étudiants aux outils

adaptés et de stigmatisation. De ce fait, l'efficacité du système dépend de l'utilisation de ces moyens technologiques. A l'heure du numérique, les pratiques pédagogiques s'universalisent. Et les stratégies d'apprentissage des étudiants se fortifient avec les nouvelles structurations et fonctionnement de la Faculté. Ces dimensions maillent avec l'efficacité interne du système LMD. Elles sont remises en question par l'exploitation du numérique à partir des outils répondant aux besoins socioéconomiques.

REFERENCES

- Abboud, G. E. (2015). L'introduction des TIC dans les pratiques pédagogiques des enseignants de français. *Formation et profession 23 (1)*.
- Abderrahim El Mhouti, A. N. (2013). Les technologies de l'information et de la communication au service d'un enseignement-apprentissage socio constructiviste. <http://eductice.hal.science/eductice-00940669/file/a1301g.htm>/ janvier.
- AWOKORE, K. (2010). Les utilisateurs d'internet et des TIC chez les étudiants. Etude de cas des étudiants de l'unité Technologique de l'UNiversité Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO) de Lomé au TOGO. *Frantice.net, numéro 2, décembre*.
- Benjelloun, B. G. (2016). Regards des étudiants sur l'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur scientifique. *Revue Internationale des Technologies en pédagogie Universitaire, Vol.13, numéro 1,*
- Bernadette Charler, A. D. (2002). Vers une approche intégrée des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques d'enseignement. *Volume 28, numéro 2,*
- Boddaert, A. (2016). L'utilisation du tableau en lmathématiques et en français. *Education, .*
- Carole Raby, T. K. (2011). Usage des TIC en pédagogie universitaire: point de vue des étudiants. *revue internationale des Technologies en pédagogie universitaire international. vol 8, numéro 3.*
- Chopin, A. (2016). *Le numérique au service de l'éducation: quels enjeux pour nos lycées? mémoire de fin d'études à l'institut d'études politiques de Paris et HEC PARIS (Master "CORPORATE AND PUBLIC MANAGEMENENT ").* HEC-PARIS.
- Chris Poppel, L. B. (2022). L'usage des TIC par les enseignants du primaire dans le processus de réparatio de la Classe. *Sixième Colloque internationale RAIFFET du 4au 8 Juillet 2022 à Libreville au Gabon. Ecole Normale Supérieurede KOUDOUGOU, JUILLET, Libreville, Gabon-hal.*

- Coulibaly, M. (2018). Les technologies de l'information et de la communication en milieu scolaire: usages et pratiques dans les établissements secondaire au Mali. . *Frantice.net numéro 14* www.Frantice.net.
- Elisabeth Boily, G. D.-S. (2024). Retombées perçues de personnes étudiantes et enseignantes à propos de l'utilisations des classes d'apprentissage actof (CLAAC) sur l'engagement affectif des personnes étudiantes universitaires en Sciences de l'éducation. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire, vol21, n°2, article 2*.
- Gaëlle Molinari, C. M. (2024). Bien-être et technologies numériques: quels enjeux pour l'apprentissage et l'enseignement au postsecondaire? introduction au numéro thématique. *Volume 21, numéro 2*,.
- GNAMMOU, J., & SAMBIENI, N. E. (2025). Transition numérique, compétences rédactionnelles et dynamiques sociales des étudiants en Lettres et Langues des Universités au Benin. *Mélanges philosophiques, volume 9, l'harmattan Cote d'Ivoire sous la direction de Any Désiré*,.
- Jérôme Eneau, S. S. (2008 Juin). TIC et enseignement Universitaire: vers une nouvelle professionnalité enseignante? *Questions pédagogiques et finalités éducatives. BREST? France, hal -00588878*, pp. pp.267-274.
- Kahi, H. O. (2021,). Outils numériques et formation des étudiants à l'institut université d'Abidjan en contexte COVID-19: entre Défi technologique et résilience pédagogique. *Liens, Revue internationale des Sciences et technologies de l'éducation, n°1, décembre*.
- Landry, L. (2010). L'enseignement des mathématiques au nouveau Bruns wick Francophone: vers la réussite scolaire des apprentissages durables pour tous les élèves. *Actes du colloque du groupe des didacticiens des mathématiques du Québec (GDM)*.
- Leduc, C. T. (2024). *Introduction au numéro thématique" les méthodes pédagogiques actives en enseignement post secondaire: enjeux, défis et retombées."* volume 5, numéro ; numéro 2. *Didactique 5(2)*.

- Leonidas, J. B. (2019). *L'institution scolaire face aux nouvelles formes de socialisation juvénile liées aux pratiques du numériques. mémoire de master MEEF Encadrement éducatif.* Dumas-02416596.
- Lonfo, N. A. (2025). Innovations pédagogiques à l'ère du numérique: De la performance des plateformes socionumériques pédagogiques en termes de formation continue et de construction sociale. *Djiboul/ n°9 hors série-actes du 1er Colloque de ENS, avril.*
- Mastafi, M. (2015). Intégrer les TIC dans l'enseignement : quelles compétences pour les enseignants? *Formation et profession 23 (3).*
- Mohamed Lat Sack Diop, M. S. (2015). L'intégration des TIC dans l'enseignement supérieur au Sénégal : émergence de l'hypermédiatisation. *Le numérique à l'ère de l'internet des objets.*
- Nadira Bessouh, F. B. (2018). L'impact de l'intégration des TIC sur le sentiment d'auto efficacité d'enseignant universitaire et leur processus d'adoption d'une innovation. *Les Cahiers du MECAS V°14/N°1/ Juin.*
- Nadira Bessouh, F. B. (2018). L'impact de l'intégration des TIC sur le sentiment d'auto efficacité d'enseignant universitaire et leur processus d'adoption d'une innovation. *Les cahiers du MECAS V°14/N°1/ Juin.*
- Nicolas Charles, Q. D. (2015). Investir dans l'internalisation de l'enseignement supérieur. *Rapport de recherche, pp.203. halshs-01171862.*
- Nzesseu, L. S., & Ebang, M. E. (2022). Enseignement-apprentissage des langues endogènes gabonaises par le biais des médias sociaux: Facebook et Whatsapp. *Langues et Cultures Volume 3/ n°3 pp29-50.*
- Philippe Dessus, B. L. (1997). Etudes expérimentales sur l'enseignement à distance. *Sciences et Techniques Educatives, 4(2) pp.137-164.*
- Pounnay, M. (2014). Six leviers pour améliorer l'apprentissage des étudiants du supérieur. *Revue Internationale de Pédagogie de l'Enseignement Supérieur. 30(1), numéro spécial- hiver .*
- Preat, C. (2019). Comment les institutions primaires intègrent-ils des médias ludiques à leurs pratiques d'enseignement? Discours sur la construction d'instruments d'enseignement? *COMMposite, 20(2).*
- Rabelais. (1532). *Pantagruel/Gargantua (extraits).* Lyon: nouveaux classiques illustrés Hachette.
- RAMDE, S. C. (2025 Avril). Les innovations technologiques à l'Ecole Normale Supérieure: quelles plus-values dans la diffusion de l'information et le vivre ensemble? *Innovations Scientifiques, pédagogiques et diactiques : quelle contribution pour la cohésion sociale?, pp. pp. 156-165.*

- Salah Eddine El Kartouti, S. J. (2023). L'impact de l'usage des TIC en éducation sur l'amélioration de l'apprentissage des élèves scolarisés, et les conséquences sur l'environnement. *SHS Web of Conferences* 175,01015.
- Simon Pierre TIBIRI, A. O. (2025 Avril). Les difficultés entravant l'utilisation des technologies de l'information et de la Communication pour l'éducation dans l'enseignement/apprentissage de l'éducation physique et sportive au Post-Primaire au Burkina Faso. *Innovations scientifiques, pédagogiques et didactiques: quelle contribution pour la cohésion sociale. Djiboul/n°09 hors série-Actes du 1er Colloque de l'ENS*, pp. pp.166-177.
- Souaibou Samba Lamine Traoré, E. F. (2025). Profil de formation et insertion professionnelle: une modélisation des trajectoires des diplômés de la FSEG/USSGB. *Revue Scientifique et de l'innovation (IRSI)*.
- Thierry Karsenti, L. S.-Z. (2001). Les futurs enseignants confrontés aux TIC: changements dans l'attitude, la motivation et les pratiques pédagogiques. *éducation et Francophonie, Volume 29, numéro 1, printemps* .
- Traoré, D. (2007). Intégration des TIC dans l'éducation au Mali: Etats des lieux, enjeux et évaluation. *Industrialisation, repérages, pages 67à82*.
- Yaméogo, V., & Ouoba, B. (2025). Pratiques innovantes dans l'organisation de l'encadrement pédagogique et climat relationnel entre encadreurs et enseignants au Burkina Faso: Atouts et Perspectives. *Djiboul/n°09 hors série Actes du 1er Colloque de l'ENS, Avril*.